

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ЕГО РЕШЕНИЯ.

В.Ш. Рахимов

д.п.н., профессор

декан факультета Таэквондо и спортивной деятельности
Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека

Алиев Искандар Бахрамович

к.п.н., профессор

дотцент Каримов Улугбек Рахимович
Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10425559>

***Аннотация.** В данной статье проводится анализ недостаточного развития спортивно-оздоровительного туризма в Узбекистане, а также определяется роль и значимость менеджера в его развитии.*

***Ключевые слова:** здоровье, спортивно-оздоровительный туризм, социально-педагогическое развитие, менеджер, планирование.*

DEVELOPMENT OF SPORTS AND HEALTH TOURISM: PROBLEMS AND WAYS TO SOLUTION.

***Abstract.** This article analyzes the insufficient development of sports and health tourism in Uzbekistan, and also determines the role and importance of a manager in its development.*

***Key words:** health, sports and health tourism, socio-pedagogical development, manager, planning.*

Нет ничего более ценного для человека, чем здоровье. Однако важность соблюдения правильного образа жизни, сбалансированного питания и физических нагрузок осознают, увы, не все. А ведь именно физическая воспитание, спортивно-оздоровительный туризм, спорт служит залогом хорошего самочувствия, заряжает энергией, придает силы. Именно поэтому в последние годы в Узбекистане активно проводится пропаганда занятий физической активностью среди широких слоев населения. Для этого принят ряд важных документов Президента и правительства, в том числе Указ главы государства Узбекистана, Шавката Мирзиёева, «О мерах по дальнейшему совершенствованию и популяризации физической культуры и спорта в Республике Узбекистан» от 24 января 2020 года, которым утверждена Концепция развития физической культуры и спорта в Республике Узбекистан до 2025 года [1].

Развитие спортивно-оздоровительной сферы - в числе приоритетных направлений становления Нового Узбекистана. Исходя из этого, 30 октября 2020 года Президент Узбекистана подписал Указ «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта», направленный на обеспечение формирования у каждого гражданина стойкой иммунной системы против заболеваний путем регулярных занятий физической культурой и массовым спортом и формирования навыков здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, соблюдения принципов правильного питания, системной и эффективной организации работ по восстановлению и реабилитации,

массовых мероприятий по физической активности, создания соответствующей инфраструктуры и других необходимых условий [2].

Вместе с тем, в целях внедрения современных механизмов управления в сферах туризма, спорта и культурного наследия, а также ускоренного развития инфраструктуры в данных направлениях, эффективной эксплуатации объектов и создания необходимых условий для населения на основе передового зарубежного опыта сформирована прочная нормативно-правовая база, одна из основ которой составляет Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления в сферах туризма, спорта и культурного наследия», подписанный 6 апреля 2021 года [3].

На основании указа были определены следующие одни из основных задач и направлений деятельности Министерства туризма и спорта Республики Узбекистан в сфере туризма, это: диверсификацию видов туризма, прежде всего реализацию комплекса мер по развитию паломнического, экологического, этнографического, делового, спортивно-оздоровительного, гастрономического, медицинского, образовательного и научного туризма, а также их инфраструктур; организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма на высоком уровне, оказание содействия развитию отраслевой туристской науки и др. [3].

В настоящее время на совещаниях различного уровня, на которых рассматриваются вопросы туризма, в беседах с представителями зарубежных стран и компаний всегда упоминается о красоте природы Узбекистана, какими прекрасными маршрутами располагает Республика для проведения спортивных и экстремальных походов, развития экологического туризма. И это действительно так. Наличие маршрутов по разным видам туризма и категориям сложности создает благоприятные условия для массового туризма, подготовки разрядников, инструкторов, туристских организаторов и будущих специалистов, обучающихся в настоящее время на факультетах туризма ВУЗов и колледжей Узбекистана. Сочетание туристско-спортивных маршрутов с экскурсионными программами по городам Узбекистана позволяет не только увидеть природу страны, повысить походное мастерство, обогатить свои знания новыми техническими и тактическими приемами преодоления препятствий, но и соприкоснуться с историческим наследием народа, архитектурными шедеврами древнего и средневекового зодчества [7].

Спортивно-оздоровительный туризм как важный социальный феномен, пронизывая все уровни современного общества, оказывает широкое воздействие на его основные сферы жизнедеятельности. Основным звеном в развитии физической культуры и спорта являются спортивные организации, деятельность которых направлена на физическое воспитание и физическое развитие населения, а также на подготовку спортивного резерва [4].

Спортивно-оздоровительный туризм – это самостоятельная, социально-ориентированная сфера жизни значительной части общества; это эффективное средство духовного и физического развития личности по средством воспитания бережного отношения к природе, взаимопонимания и взаимоуважения между народами и нациями. В настоящее время существует тенденция к более широкому использованию спортивно-оздоровительного туризма в жизнедеятельности населения нашей страны, что заставляет,

так или иначе, задумываться о вопросах эффективности его развития. Проблема социальной, педагогической стороны развития спортивно-оздоровительного туризма является одной из важнейших в сфере жизни значительной части общества проблемой [4].

Изменяющиеся условия внешней среды, изменение целей и задач требуют поиска эффективных и оригинальных проектных программ социально-педагогического развития спортивно-оздоровительного туризма. Следует отметить, что идеи о развитии спортивно-оздоровительного туризма обусловлены современным социальным заказом со стороны государства, который предполагает оздоровление населения, а также развитие туризма как успешного экономического сектора [6].

Тем самым, выявление закономерностей социально-педагогических основ развития спортивно-оздоровительного туризма выступает как условие разработки особой программы, что актуализирует нашу проблему на *социально-педагогическом уровне*.

В зарубежной и отечественной физкультурно-спортивной среде проблема социально-педагогического развития спортивно-оздоровительного туризма рассматривается следующими направлениями: изучение качественной природы спортивно-оздоровительного туризма (Н.Ю. Борисова, Е.С. Яроповец, А.С. Семенова); исследование компонентов существующих программ развития спортивно-оздоровительного туризма (А.Р. Яруллина, М.А. Гордеева, Е.В. Царева), изучение организационно-методических условий развития туризма в Узбекистане (Тангриев А.Т., Махмудов М.Р.) [5,6,7].

В своих работах исследователи отмечают необходимость новейших подходов, регламентирующих процесс развития спортивно оздоровительного туризма, а также отмечают необходимость обоснования новейших программ в социально-педагогическом аспекте.

При этом стоит отметить, что проблема разработки программ, которые действительно способны развить спортивно-оздоровительный туризм усиливается недостатком современных исследований, настоящие реалии физкультурно-спортивной действительности диктуют принципиально новый подход к изучению проблемы исследования. Данное обстоятельство обуславливает актуальность рассматриваемой нами проблемы на *теоретико-методологическом уровне*. Также в настоящее время нет единого подхода к проблеме исследования, нет оптимальной подобранных программ социально-педагогического развития спортивно-оздоровительного туризма. Данное обстоятельство обуславливает актуальность разрабатываемой нами проблемы на *методико-технологическом уровне*. Тем самым, в настоящее время актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью разрешения следующих противоречий:

– между необходимостью развития спортивно-оздоровительного туризма и отсутствием предпосылок к организационному и практическому решению данной проблемы;

– между обширным материалом по проблеме разработки программ развития спортивно-оздоровительного туризма и недостатком современных исследований, отражающих реалии физкультурно-спортивной действительности;

– между необходимостью разработки принципиально новой программы развития спортивно-оздоровительного туризма и недостаточностью методических разработок в

данном направлении.

Отмеченные выше обстоятельства и указанные противоречия обусловили обращение к настоящей теме исследования [8,9,10].

Цель исследования: выявить причины недостаточного развития спортивно-оздоровительного туризма и определить пути его решения.

Объект исследования: процесс развития спортивно-оздоровительного туризма.

Предмет исследования: спортивно-оздоровительный туризм.

Задачи исследования:

1. Проанализировать недостаточного развития спортивно-оздоровительного туризма.
2. Определить роль и значимость менеджера в развитии спортивно-оздоровительного туризма

Результаты исследования. В настоящее время в Республике Узбекистан обозначились проблемы в системе спортивно-оздоровительного туризма. Прекратили свое существование туристские клубы городов и областных центров, туристские секции коллективов физкультуры, республиканская и областные федерации спортивного туризма. Большие трудности испытывает детско-юношеский туризм. Обозначился острый дефицит туристских организаторов, руководителей походов выходного дня, категоричных маршрутов, инструкторов туризма. Ушли в историю учебные сборы по подготовке туристского актива, соревнования по туристской технике, дальние походы, проводимые с целью повышения спортивного мастерства. Сложившаяся ситуация привела к значительному возрастному разрыву между опытными специалистами спортивного туризма и молодыми людьми, которые хотели бы приобрести навыки и знания для совершения спортивных походов, выполнения разрядных нормативов. Дальнейшее развитие этих тенденций грозит обернуться полной утратой того опыта, который был накоплен в Узбекистане в предшествующие годы [7].

Анализ современного состояния и перспектив развития спортивно-оздоровительного туризма позволяет нам говорить о том, что в индустрии физической культуры и спорта присутствует две однонаправленные тенденции, которые обуславливают недостаточный уровень функционирования данного вида туризма [4,6].

Первая тенденция проявляется в снижении уровня финансирования и государственного регулирования спортивно-оздоровительного туризма, при одновременном предоставлении им права заниматься предпринимательской деятельностью. Государство предоставляет право реализации предпринимательских возможностей посредством частичного коммерческого использования спортивных сооружений, проведения тренингов и мастер-классов, продажи сувенирной продукции, организации спортивно-массовых мероприятий, привлечения спонсоров и др., где основными преимуществами, создающими конкурентный перевес, выступают имидж и деловая репутация того или иного субъекта. Тем самым, нормативные регулирования со стороны государства препятствует решать ряд задач социальной, экономической и оздоровительной направленности спортивно-оздоровительного туризма.

Вторая тенденция проявляется в недостаточном уровне интереса к спортивно-оздоровительному туризму у детей и молодежи как неотъемлемой части жизни общества.

Данное обстоятельство не позволяет в полной мере задействовать все ресурсы данного вида деятельности, что значительно снижает его социальную, экономическую и оздоровительную эффективность [6].

Исследователем П.А. Рожковым были выделены следующие аспекты недостаточного развития спортивно-оздоровительного туризма: политические – государственное регулирование; влияние внешнеэкономической и внешнеполитической ситуации; социальные – демографический кризис; миграция профессиональных кадров; технологические – отсутствие инфраструктуры; отсутствие стратегической модели; репутационные – потеря доверия; недобросовестная конкуренция; организационные – ошибка в выборе стратегии развития; потеря интеллектуального капитала – пренебрежение охраной интеллектуальной собственности; бреши знаний; финансовые риски – нецелевое использование денежных средств; недостаток финансирования из всех видов источников; управленческие – низкий уровень менеджмента; бизнес перерос менеджмент; информационный вакуум (узкий кругозор) [11].

Реалии современного мира вынуждают спортивные организации и клубы по спортивно-оздоровительному туризму задумываться не только о спортивных достижениях, но и об экономических составляющих этих процессов. Развитие предпринимательских инициатив способствует, с одной стороны, увеличению многообразия организационно-правовых форм спортивных организаций, расширению спектра спортивных и физкультурных услуг, повышению их качества и возможности получения предпринимательского дохода. С другой стороны, порождаются соответствующие риски, требующие обоснованных экономических подходов к принятию управленческих решений [8].

Тем самым, вопрос механизмов построения системы управления спортивно-оздоровительным туризмом как предпринимательскими структурами является очень важным. Определение возможностей ведения предпринимательской деятельности, однако, не решает все экономические проблемы развития спортивно-оздоровительного туризма и требует государственного вмешательства и поддержки. Также одной из причин недостаточного развития спортивно-оздоровительного туризма является низкая производительность деятельности менеджера. Наряду с совершенствованием законодательства в области физической культуры и спорта немаловажную роль в развитии этой сферы общественной жизни играет и управленческий аспект. Ведь для осуществления физкультурно-спортивной работы всегда требуются не только специальные сооружения, свой инвентарь и что самое важное – специалисты высокого уровня [5,12].

Современный менеджер в области спортивно-оздоровительного туризма должен обладать рядом компетенций, к числу которых можно отнести:

–организационно-управленческие (участие в разработке стратегии развития спортивно-оздоровительного туризма);

–планирование деятельности организации и подразделений и т.д.;

–информационно-аналитические (сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений);

–оценка эффективности управленческих решений;
–предпринимательские (разработка бизнес-проектов; организация предпринимательской деятельности) [5,12].

Помимо этого, менеджер должен с высокой точностью определить, какие варианты интеграции спортивно-оздоровительного туризма в производственную деятельность наиболее подходят для отдельно взятого направления. Данные предпосылки выявляются на основе прямого личного контакта с работниками организации, за счет ознакомительного анкетирования и понимания специфики функционирования организационных процессов наряду с внутренним рабочим распорядком предприятия. Параллельно необходимо проводить анализ внешней среды на наличие возможностей проведения образовательных мероприятий для сотрудников [5,6,12].

Стоит отметить, что людей, имеющих практический опыт и навыки в сфере менеджмента в физической культуре и спорте катастрофически недостаточно для того, чтобы удовлетворить спрос отечественных организаций на специалистов такого рода. Учитывая, что организация работы и координация деятельности спортивно-оздоровительного туризма являются прямыми функциями топ-менеджмента, этот фактор приобретает настоящее время весьма критическое значение [5,12].

Следующей причиной недостаточного развития спортивно-оздоровительного туризма является отсутствие определенной стратегии планирования деятельности. Планирование – это стадия управленческой деятельности, содержанием которой является определение целей деятельности спортивно-оздоровительного туризма на предстоящий период и необходимых для этого ресурсов (материальных, финансовых, трудовых, информационных). Планирование с точки зрения технологии представляет собой систему технико-экономических расчетов, представленных в форме таблиц, графиков и моделей, определяющих пути достижения цели. Результатом планирования является план. План включает: цели и задачи организации на предстоящий период, мероприятия, комплекс необходимых ресурсов с распределением их по целям и задачам, ответственных исполнителей и сроки выполнения плановых мероприятий. Различают стратегическое и оперативное планирование. Основой стратегического планирования является составление прогнозов, показывающих возможные направления развития спортивно-оздоровительного туризма [8,11].

Первым и самым существенным решением при планировании физкультурно-спортивной деятельности в клубах и организациях по спортивно-оздоровительному туризму является выбор целей организации. Основная общая цель спортивно-оздоровительного туризма – миссия. Для осуществления миссии вырабатываются цели, которые будут значимой частью процесса стратегического планирования только в том случае, если они правильно сформулированы, доведены до всех членов организации, а осуществление их стимулировано. То есть основной идеей и задачей планирования физкультурно-спортивной работы выступает популяризация и развитие спорта и физической культуры среди широких слоев населения. Эффективность развития спортивно-оздоровительного туризма будет определяться в той степени, в какой руководство физкультурно-спортивной организации участвует в формулировании целей, задач, и в

какой мере данные цели отражают ценности руководства и возможности организации [6].

В перспективных и текущих планах спортивно-оздоровительного туризма, как правило, определяют рынки потенциальных потребителей своих услуг, устанавливают конкретные цели, задачи и плановые показатели по предоставлению физкультурно-спортивных услуг и достижению результатов, определяют необходимые для этого трудовые, финансовые, материальные ресурсы и др. Планирование как функция спортивного менеджмента включает также разработку целевых комплексных программ, бизнес-планов, календарных планов соревнований и спортивных мероприятий, планов организационной работы и т.д. [12].

Еще одной причиной недостаточного развития спортивно-оздоровительного туризма является низкая активность персонала, недостаточный уровень профессиональной компетентности.

Исследователь Л.В. Каширская отмечает, что в настоящее время образование, квалификация и опыт работы сотрудника не так важны для руководителя той или иной организации по спортивно-оздоровительному туризму, как конкретный результат. Поэтому главным критерием оценки эффективности развития спортивно-оздоровительного туризма выступает результативность труда персонала. Остальные показатели – личные данные, квалификация, опыт – учитываются как вспомогательный, а не первостепенный критерий [13].

Давать оценку результативности исполнения обязанностей персоналом организации вправе менеджер по кадровой работе, непосредственный руководитель. Анализ продуктивности профессиональной деятельности отдельного работника, оценка выполнения им поставленных задач позволяют отметить эффективность всей спортивной организации, клуба по спортивно-оздоровительному туризму.

При оценке эффективности работы персонала учитываются: объем выполненной работы; качество предоставленных услуг; сложность поставленных задач; особенности возложенных функциональных обязанностей; результаты труда [13].

Заключение. Таким образом, к причинам недостаточного развития спортивно-оздоровительного туризма стоит отнести следующие: снижение уровня финансирования и государственное регулирование спортивно-оздоровительного туризма; недостаточный уровень интереса к спортивно-оздоровительному туризму у детей и молодежи как неотъемлемой части жизни общества; низкая производительность деятельности менеджера; отсутствие определенной стратегии планирования деятельности; низкая активность персонала. Существующие причины недостаточного развития спортивно-оздоровительного туризма проявляются и через внешние угрозы, и через внутренние слабости. Реалии окружающей действительности вынуждают спортивные организации, клубы по спортивно-оздоровительному туризму задумываться не только о спортивных достижениях, но и об экономических и социальных составляющих.

Для эффективного развития спортивно-оздоровительного туризма особая роль отводится спортивному менеджеру по спортивно-оздоровительному туризму. Проведенный анализ специальной литературы показал, что менеджер должен скоординировать свою работу следующим образом:

–совместное с персоналом планирование физкультурно-спортивной деятельности и ее совершенствование на всех уровнях (общем всего спортивного учреждения, внутри специальностей, групп, индивидуальном уровне);

–создание организационной структуры, координирующей экономическую деятельность спортивно-оздоровительного туризма, несущей ответственность за ее результаты;

–разработка методического, информационного и психологического сопровождения, обеспечивающего стабильное развитие спортивно-оздоровительного туризма;

–использование таких методологических подходов при работе с заказчиками услуг, как личностно-ориентированный, гуманистический, деятельностный, социокультурный, творческий и коммуникативный [5,12].

Общеизвестно, основными предпосылками развития спортивно-оздоровительного туризма является формирование эффективно действующей системы подготовки специалистов туристского профиля. В связи с этим задача совершенствования организации учебного процесса в подготовке специалистов туристской деятельности, формирование их профессиональных и деловых качеств выдвигается в качестве ведущей задачи как программы дальнейшего развития сферы туризма, так и становления туристской образовательно-педагогической системы.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию и популяризации физической культуры и спорта в Республике Узбекистан» от 24 января 2020 года за № УП-5924.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта» г. Ташкент, 30.10.2020 г., № уп-6099.
3. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления в сферах туризма, спорта и культурного наследия» от 06.04.2021 года, за № УП-6199.
4. Rakhimov V.Sh. Social functions of physical culture and sports in modern society. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol. 8 No. 12, 2020 Part III ISSN 2056-5852.
5. Rakhimov V.Sh. Innovative approaches to improving quality training specialists in physical education. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol. 8 No. 12, 2020, 225-230.
6. RAXIMOV V. Social functions of physical culture and sports in modern society // *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*. – 2020.
7. RAXIMOV V. Innovative approaches to improving quality training specialists in physical education // *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*. – 2020.
8. Arzibayev K. O., Sh R. V. Effects On Performance By Electronic Training Equipment For Young Karatists. // *Psychologi and education» Journal*. – 2021. – Т. 58. – №. 2. – С.

- 11488-11490.
9. Arzibayev K. O. V. Sh. Rahimov Influence of Basketball on the Mental and Physical Development of the Personality. « //International Journal of Future of Generation Communication and Networking. – 2021. – Т. 14. – №. 1. – С. 768-772.
 10. Ziyadullaev K. S. et al. Creation of a model of development of sports marketing in modernization of sports management system in Uzbekistan //Journal of Physical Education and Sport. – 2022. – Т. 22. – №. 1. – С. 19-25.
 11. РАХИМОВ В. РАЗВИТИЕ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ЕГО РЕШЕНИЯ //http://science. nuu. uz/uzmu. php.
 12. Rakhimov V. S. MODERN APPROACHES TO SPORTS AND HEALTH TOURISM TRAINING //Conferencea. – 2021. – С. 42-46.
 13. RAXIMOV V. Social functions of physical culture and sports in modern society //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020.
 14. Elmuradova M. U., Rakhimov V. S. EFFICIENCY OF USING NATIONAL AND ACTIVE GAMES IN PHYSICAL TRAINING AND SPORTS PRACTICES //Актуальные проблемы физического воспитания студентов. – 2022. – С. 176-177.
 15. Khahhorova X., Rakhimov V. S. NON-TRADITIONAL PHYSICAL TRAINING AND SPORTS MANAGEMENT //Актуальные проблемы физического воспитания студентов. – 2022. – С. 170-172.
 16. Акбаров Ф. М., Inogamov I. I., Rakhimov V. S. THE PHYSICAL OF THE YOUNG GENERATION THROUGH MOVING GAMES DEVELOPING PREPARATION. – 2021.
 17. Inogamov I. I., Sobirova K. A., Rakhimov V. S. THE QUESTION ABOUT THE METHODOLOGY OF LEARNING HAND STANDS. – 2021.
 18. Акбаров Ф. М., Khasanova I. K., Rakhimov V. S. THE ESSENCE OF SPORT MARKETING. – 2021.
 19. Rakhimov V. S., Акбаров Ф. М., Inogamov I. I. PSYCHOLOGICAL TRAINING OF PERSPECTIVE ATHLETES AT THE MODERN STAGE //АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. – 2021. – С. 469-472.
 20. Холов В. А., Рахимов В. Ш., Симаков Д. В. ОБЗОР ПРОСТРАНСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ТОЧЕК //XCVI Международных научных чтений (памяти ГН Бабакина). – 2020. – С. 31-35.
 21. Shavkatovich R. V. INNOVATIVE APPROACHES TO IMPROVING QUALITY TRAINING SPECIALISTS IN PHYSICAL EDUCATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 2.
 22. RAXIMOV V. Innovative approaches to improving quality training specialists in physical education //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020.
 23. Shavkatovich R. V. SOCIAL FUNCTIONS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN MODERN SOCIETY.
 24. Shavkatovich R. V. INNOVATIVE APPROACHES TO IMPROVING QUALITY

- TRAINING SPECIALISTS IN PHYSICAL EDUCATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 2.
25. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
26. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
27. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
28. Давурбаева М.Ж.,Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П.Ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштиришда интернет ресурсларидан фойдаланишнинг ахамияти//ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE. - 2023/2/14. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
29. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
30. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р.КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
31. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo 'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag 'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
32. Казоқов Р. Т., Расулов А. Ғ., Бўронов А. Б. СПОРТ МАКТАБЛАРИ ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ГУРУҲЛАРИДА ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛОВ УСЛУБИЯТЛАРИНИ АСОСЛАШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 38-46.
33. Kazoqov R. T., Vo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
34. Kazoqov R. T., Pirnazarov S. A., Shamsiddinov S. X. STUDENTS LEARN TO ORGANIZE PROFESSIONAL PHYSICAL TRAINING AND CONTROL PHYSICAL DEVELOPMENT //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1195-1202.
35. Eshpo'latov S. S. METHODS AND PRINCIPLES OF IMPROVING TECHNICAL AND

- TACTICAL SKILLS AND PHYSICAL TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1296-1302.
36. Kazoqov R. T., Eshpo'latov S. S. YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS ARE THE PROCESSES OF ORGANIZING TRAINING SESSIONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1303-1310.
37. Pirmatov O. Z., Kazakov R. T. ROLE AND PLACE OF SPORTS AND ACTIVE GAMES IN THE GENERAL STRUCTURE OF EDUCATIONAL AND PRODUCTION PRACTICE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 125-131.
38. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 180-186.
39. Kazoqov R., Akmuradov M. THE IMPORTANCE OF WORKING MEMORY IN MASTERING JUDO SPORTS TECHNIQUES IN ADOLESCENT ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 489-494.
40. Kazoqov, R., & Akmuradov, M. (2023). PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF JUDO. *Modern Science and Research*, 2(10), 481–488.
41. Kazoqov R. T., Umaraliyeva F. T. DRAW A KINESICYCLOGRAM OF SHORT-DISTANCE RUNNING AND BUILD A TIMELINE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1201-1208.
42. Kazoqov R. T. et al. IMPROVEMENT OF TECHNICAL TRAINING OF SHORT-DISTANCE ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1077-1084.
43. Kazoqov R. T. et al. STARTING TECHNIQUE IN SHORT DISTANCE RUNNING //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1070-1076.
44. Xalmuxamedov R. et al. ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE CONDITIONS OF THE MIDDLE MOUNTAIN OF INDICATORS OF THE INTENSITY ZONES OF TRAINING TRAINING LOADS OF QUALIFIED BOXER WOMEN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 473-483.
45. Turdimuratov Y. A. О 'ZBEKISTONDA BOLALAR SPORTINI RIVOJLANTIRISHGA OID DAVLAT SIYOSATI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 144-152.
46. Турдимуратов Я. А. КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО УЗБЕКОВ ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА В КОНЦЕ XIX–НАЧАЛО XX ВВ //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 546-557.
47. Шойимардонов, Ш. А., и др. FORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS AND SKILLS IN STUDENTS. вып. 12, Zenodo, декабрь 2023 г.,
48. Умаров Д. Х., Мусаев Б. Б. Сравнительный анализ структуры нагрузки перспективных юных гимнастов в соревновательном макроцикле //Наука и спорт: современные тенденции. – 2015. – Т. 8. – №. 3. – С. 28-31.
49. Kerimov F. et al. Possible associations of 25 (OH) vitamin D status with upper respiratory tract infections morbidity and overtraining syndrome among elite wrestlers //Journal of Physical Education and Sport. – 2019. – Т. 19. – С. 2177-2184.

50. Умаров Д. Х. СПОРТ ТАКОМИЛЛАШУВ БОСҚИЧИДА СПОРТ ГИМАСТИКАЧИЛАРДА ПСИХОЛОГИК КОМПЛЕКС НАЗОРАТНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ АСОСЛАШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 31-33.
51. Умаров Д. Х., Холмуродов Л. З., Қурбонов Х. Х. СПОРТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ БОСҚИЧИДА ГИМАСТИКАЧИЛАРНИНГ ПСИХОЛОГИК НАЗОРАТ САМАРАДОРЛИГИНИ АСОСЛАШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 354-362.
52. Umarov D. X. et al. JISMONIY MASHQLAR YORDAMIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 363-372.
53. Умаров Д. Х., Умаров М. Н., Эштаев А. К. Оздоровительно-развивающие виды основной гимнастики: Учебное пособие //Издательскополграфический отдел УзГосИФК. – 2006.
54. Bobomurodov A. E. The specific features of agility in preschool children //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2021. – Т. 2021. – №. 06. – С. 101-111.
55. Muxitdinovich, F. Y. "Synergetic effect-As an Innovative approach to the Development of the Way of Thinking of Physical Culture and Sports Specialists." *European Journal of Research and Reflections in Education Sciences* 8.12 (2020): 165-170.
56. Якубов, Фазлиддин Мухитдинович. "Бўлажак жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларида спорт тафаккури ва унинг услубларини яратиш орқали тафаккур тарзини такомиллаштириш йўллари." *Фан-Спортга* 4 (2019): 17-22.
57. Muqimov, Olim. "СПОРТНИНГ ЖАМИЯТДА ТУТГАН УРНИ ВА ИЖТИМОЙ-ТАРБИЯВИЙ АҲАМИЯТИ." *Физическое воспитание, спорт и здоровье* 1 (2020).